

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 7, Issue 2

2026

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 7, ISSUE 2

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский
университет. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№2 (07), 2026
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2026

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 36/16 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent State Medical
University. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (07), 2026
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
2/2026

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Амонов Бахром Маъмуржон ўғли, Халимова Ханифа Мухсиновна, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИНИНГ ЁШГА БОҒЛИҚ ХУСУСИЯТЛАРИ (адабиётлар шарҳи).....	7
2. Ибодуллаев Сайдулла Уринбоевич, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Арипова Шахло Абдукаххаровна, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПЕРИФЕРИК НЕРВЛАРНИНГ ПОСТТРАВМАТИК ШИКАСТЛАНИШЛАРИ ДИАГНОСТИКАСИ ВА ДАВОЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИ (адабиётлар шарҳи).....	11
3. Жураев Расулберди Мустофевич, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Халимова Ханифа Мухсиновна, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ВАСКУЛЯР ПАРКИНСОНИЗМ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЭТИОПАТОГЕНЕТИК ЖИХАТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	16
4. Мухтаржанова Хуснигул Нодирбековна, Маджидова Ёкутхон Набиевна, Насирдинова Наргиза Аскарловна ФАРМАКОТЕРАПИЯ ИНФАНТИЛЬНЫХ СПАЗМОВ У ДЕТЕЙ: ВИГАБАТРИН И АДРЕНОКОРТИКОТРОПНЫЙ ГОРМОН (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	20
5. Ibodulloyeva Maftuna Baxtiyor qizi, Ibodullayev Zarifboy Rajabovich ISHEMIK INSULTDAN KEYINGI REABILITATSIYADA PSIXOMOTOR TERAPIYANING FUNKSIONAL TIKLANISHGA TA’SIRI: ADABIYOTLAR SHARHI.....	24
6. Ismatov Alimardon Nabijon o‘g‘li, Tolibov Dilshod Sirojovich CADASIL VA DISIRKULYATOR ENSEFALOPATIYADA KOGNITIV BUZILISHLARNING KLINIK VA NEYROVIZUAL FARQLANISHI.....	29
7. Якубова Мархамат Миракрамовна, Икромова Мохинур Орипжон кизи КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОГНОЗ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В ОСТРЕЙШЕЙ ФАЗЕ.....	32
8. Sobirova Saodat Karamatovna, Oribjonova Sarvinoz Shavkat qizi BOSH MIYADA SUBARAXNOIDAL QON QUYILISHINING ETIOPATOGENETIK VA KLINIK XUSUSIYATLARI.....	35
9. Axmedova Rayxongul Yo‘ldashevna OROL BO‘YI XUDUDIDA FEBRIL VA AFEBRIL TALVASA BILAN KASALLANGAN BOLALARDA QONDAGI BIOKIMYOVIY NEYROINSTRUMENTAL KO‘RSATKICHLAR ASOSIDA TANHLILY YONDASHUV.....	39
10. Алланазарова Назира Муратбай кызы, Хазраткулов Рустам Бафоевич СТЕНОЗИРУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА: ПАТОГЕНЕЗ, УЯЗВИМОСТЬ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ БЛЯШЕК И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ..	43
11. Джурабекова Азиза Тохировна, Хаминов Сухроб Суннатиллаевич КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	48
12. Озодова Диана Сардор кизи, Садыкова Гулчехра Кабуловна НЕЙРОИММУННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ТИКОВЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ).....	52
13. Madjidova Yakutxon Nabievna, Nazarova Gulnora Tadjidinovna JADALLASHUVCHI MUSHAK DISTROFIYALARINING DIAGNOSTIKASIDA NEYROFIZIOLOGIK VA BIOKIMYOVIY MEZONLAR.....	55
14. Якубов Ахрор Туйчиевич, Алиев Мансур Абдухоликович, Турсунов Жахонгир Гулом угли СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ И МИКРОДИСКЭКТОМИИ ПРИ ГРЫЖАХ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	59
15. Нурмухамедова Мухлисахон Анварходжаевна ДИАГНОСТИКА СТРЕССА У ВРАЧЕЙ ПРИ СИНДРОМЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ.....	63
16. Алимов Улугбек Худоярович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Ибрагимов Мухаммад Шомурод угли КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С СОСУДИСТОЙ ДЕМЕНЦИЕЙ: АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ КОМОРБИДНОСТИ И ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ.....	66

17. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Мирджурасев Эльбек Миршавкатович, Мусурманова Мохичехра Олмасовна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЙРОПАТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА ХРОНИЧЕСКОЙ ДОРСАЛГИИ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА.....	69
18. Дониеров Бахриддин Бахром угли, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Мавлянова Зилола Фархадовна, Мавлянов Сайфиддин Фарходович, Ашууров Рустамжон Фуркатович КОГНИТИВНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС И ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ СПОРТСМЕНОВ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА.....	72
19. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Мавлянов Сайфиддин Фарходович ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА I-II СТАДИИ.....	77
20. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Абдукаримова Угилой Ахмедовна ВЛИЯНИЕ ТРАНСКУТАННОЙ СТИМУЛЯЦИИ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА НА ДИНАМИКУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ И ВЫРАЖЕННОСТЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДЕФИЦИТА В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	81
21. Нурматова Дилором Абдусаломовна, Гулямова Мактуба Камаловна БОТУЛИНОТЕРАПИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ СТРАТЕГИИ ЛЕЧЕНИЯ ТИКОЗНЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ.....	85
22. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Еминова Нигорахон Ибрагимовна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ВАРИАНТЫ ТЕЧЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕВРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.....	89
23. Каримов Сардор Султоназар угли, Ахмедиев Махмуд Мансурович АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВРОЖДЕННЫХ СПИННОМОЗГОВЫХ ГРЫЖ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НЕЙРОМОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК.....	93
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматов Шохжахон Махмуджон оглы ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОСТРОГО ПЕРИОДА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В БАССЕЙНЕ ЗАДНЕЙ НИЖНЕЙ МОЗЖЕЧКОВОЙ АРТЕРИИ (PICA).....	99
25. Асадов Хамидулла Фатхуллаевич, Охунов Алишер Орипович, Асадов Хумоюн Хамидуллаевич СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ДЕКОМПРЕССИИ БОЛЬШОГО ЗАТЫЛОЧНОГО НЕРВА И ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ.....	104
26. Сойилов Иброхим Эшмухамедович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Хазраткулов Рустам Бафоевич ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	107
27. Агзамова Сайёра Саидаминова, Хикматов Миркамол Нуралиевич, Олимжонова Фарангиз Жасур кизи ТУРЛИ ГЕНЕЗЛИ ОПТИК НЕЙРОПАТИЯЛАРНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ СОЛИШТИРМА ТАХЛИЛИ.....	113
28. Хазраткулов Рустам Бафоевич, Муминов Мурод Джавадович, Муминов Джавод Муродович, Хазраткулов Достон Рустамович ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РЕЦИДИВНЫХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ.....	117
29. Yakubov Jahongir Bahodirovich, Kariyev G'ayrat Maratovich GLIOBLASTOMA RETSIDIVIDA PROGNOSTIK OMILLAR VA YASHOVCHANLIK: TIZIMLI SHARH.....	123

УДК: 616.89-008.19:616.858-6-07-08

Амонов Бахром Маъмуржон ўгли
Тошкент давлат тиббиёт университети
Халимова Ханифа Мухсиновна
Тошкент давлат тиббиёт университети
Матмуродов Рустамбек Жуманазарович
Тошкент давлат тиббиёт университети
Мунинов Бекзод Аскарлович
Тошкент давлат тиббиёт университети
Жуманазарова Шахзода Рустамбековна
Тошкент давлат тиббиёт университети

ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИНИНГ ЁШГА БОҒЛИҚ ХУСУСИЯТЛАРИ (адабиётлар шархи)

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19105106>

АННОТАЦИЯ

Мақолада Паркинсон касаллигининг ёшга боғлиқ хусусиятларига оид илмий адабиётлар таҳлил қилинган. Эрта бошланган Паркинсон касаллиги (ЭБПК) ва кеч бошланган Паркинсон касаллиги (КБПК) ўртасидаги мотор ва номотор бузилишларнинг учраши, шунингдек клиник кечиш хусусиятлари ва даволаш тамойиллари тўғрисида илмий адабиётлар таҳлили натижалари келтирилган.

Калит сўзлар: Паркинсон касаллиги, ёш, мотор ва номотор бузилишлар

Амонов Бахром Маъмуржон ўгли

Ташкентский государственный медицинский университет

Халимова Ханифа Мухсиновна

Ташкентский государственный медицинский университет

Матмуродов Рустамбек Жуманазарович

Ташкентский государственный медицинский университет

Мунинов Бекзод Аскарлович

Ташкентский государственный медицинский университет

Жуманазарова Шахзода Рустамбековна

Ташкентский государственный медицинский университет

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

(обзор литературы)

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется научная литература по возрастным особенностям болезни Паркинсона. Представлены результаты анализа научной литературы о возникновении двигательных и недвигательных расстройств при ранней форме болезни Паркинсона (РФБП) и поздней форме болезни Паркинсона (ПФБП), а также особенности клинического течения и принципы лечения.

Ключевые слова: Болезнь Паркинсона, возраст, моторные и немоторные нарушения

Amonov bakhrom Mamurjon ugli

Tashkent state medical university

Khalimova Khanifa Muxsinovna

Tashkent state medical university

Matmurdoov Rustambek Jumanazarovich

Tashkent state medical university

Muminov Bekzod Askarovich

Tashkent state medical university

Jumanazarova Shakhzoda Rustambekovna

Tashkent state medical university

AGE-RELATED CHARACTERISTICS OF PARKINSON'S DISEASE (Literature review)

ANNOTATION

This article analyzes the scientific literature on age-related characteristics of Parkinson's disease. It presents the results of an analysis of the scientific literature on the occurrence of motor and non-motor disorders in early-onset Parkinson's disease (EOPD) and late-onset Parkinson's disease (LOPD), as well as the clinical course and treatment principles.

Keywords: Parkinson's disease, age, motor and non-motor disorders

Ҳозирги кунда Паркинсон касаллиги (ПК) муаммоси энг долзарб масаладир [1,4,7,8,22,38]. Паркинсонизмининг бирламчи, иккиламчи ва учламчи турлари мавжуддир. Бирламчи идиопатик наслдан-наслга ўтувчи шакли бўлиб, спорадик ҳолда учраши мумкин, аутосом-доминанат ёки аутосом-рецессив типда наслланади. Касаллик одатда 60 ёшдан 65 ёшгача бошланади, ёш ўтиши билан касалланиш даражаси ошади, аммо беморларнинг 5-10% касаллик 40 ёшдан олдин ривожланади. Эркаклар аёлларга қараганда 1,5 баравар кўпроқ касалланадилар [10,12,14,16]. ЖССТнинг сўнгги статистикасига қўра, дунё бўйлаб 1 миллиард одам неврологик патологиялардан азият чекмоқда. Улардан 3,5 миллионига Паркинсон касаллиги ташхиси қўйилган. 2009 ва 2012 йиллар оралиғида Россияда касалликнинг тарқалиши ошди. Ушбу ўсиш тенденцияси кейинги йилларда ҳам давом этди. Бундан ташқари, шифокорлар патологиянинг “ёшариши”ни қайд этмоқдалар. ПК Россия Федерациясида энг кенг тарқалган нейродегенератив касаллик ҳисобланади (А.В. Васильев 2022).

ПК энг кенг тарқалган ва ижтимоий аҳамиятга эга нейродегенератив касалликлардан биридир [23,28,35,37,41,42]. Узоқ вақт давомида ПК фақат қора модда ва базал тугунларнинг жароҳатланиши билан боғлиқ деб ҳисобланган. Бугунги кунда эса ПК кўп тизими ва кўп нейротрансмиттерли касаллик ҳисобланади. Н. Браак ва бошқалар касалликнинг дастлабки боскичларида хид билиш пилёчалари ва мия устунинг пастки қисмларида Леви таначалари аниқланишини кўрсатдилар. Клиник жиҳатдан бу хид билиш дисфункцияси ва ошқозон-ичак дисфункцияси сифатида намоён бўлади. Иккинчи боскичда жараён юқори мия устунини тузилмаларига тарқалади, серотонинергик, норадренергик ва холинергик нейронларни ўз ичига олади, бу эса тез уйку пайтида кўз ҳаракати бузилишлари билан хулқ-атвор бузилишларига, хавотирли-депрессив бузилишларга ва когнитив дисфункцияга олиб келади. Фақат 3-боскичда нейродегенератив жараён қора моддага тарқалади, натижада мотор аломатлари, яъни брадикинезия, титроқ, мушакларнинг ригидлиги ривожланади. 4- ва 6-боскичларда эса лимбик тизим ва пўстлоқда ўзгаришлар кузатилади, бу эса касалликнинг турли хил мотор бўлмаган бузилишларига олиб келади [17].

Сўнгги йилларда ПКда патологик жараён бошланишининг иккита кичик тури мавжудлиги ҳақидаги гипотеза муҳокама қилинмоқда: body-first или brain-first. Биринчи кичик турда дастлаб периферик асаб тизими, иккинчисид эса мия тузилмалари иштирок этади [15, 28]. Бундан шундай хулоса чиқариш мумкинки, ПК продромал белгиларга эга бўлиб бу даврда қабзият, эмоционал-аффеқтив бузилишлар, сийдик ажратиш тизимида ўзгаришлар, парасомния, кундузги уйкучанлик, ранг ажратишни бузилиши, когнитив дисфункция, гипосмия қўринишдаги номотор бузилишлар кузатилади. бу номотор бузилишлар касаллик ривожланишининг хавф омиллари сифатида намоён бўлиши мумкин [2].

Идиопатик ПК кекса ёшдаги катталар орасида кенг тарқалган касалликдир, аммо 50 ёшгача эрта бошланган Паркинсон касаллиги (ЭБПК) сифатида учраши мумкин. (Mehanna and Jankovic, 2019, Willis et al., 2013). Ҳозирги кунда ЭБПК аҳамиятли даражада ошиб бормоқда, касаллик ёшариб бормоқда. Касаллик бошланиш ёши бўйича ПК классификацияси ишлаб чиқилмаган, чуқи турли ёшда турлича намоён бўлиши ҳам мумкин (Mehanna and Jankovic, 2019, Willis et al., 2013). ЭБПК ичида моноген касаллар алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, махсус патогенетик механизм ва фенотиппга эгадир (Mehanna and Jankovic, 2019, Morgante et al., 2016), ЭБПК ва КБПК ўртасида жуда катта фарқ кузатилиб, асоратлар сони ва беморларнинг хаёт сиафтининг бузилиши билан кескин фарқ қилади. (Liu et al., 2015, Mehanna et al., 2014, Mehanna and Jankovic, 2019, Pagano et al., 2016, Willis et al., 2013).

Бош мия даражасида содир бўладиган нейродегенератив жараёнлар беморларнинг орқа мия суякчилиги ва кон зардобиди акс этиши мумкин. Шунинг учун бу суякликлардаги биомаркерларни баҳолаш касалликларнинг молекуляр механизмларини ўрганиш

учун жуда қимматли восита ҳисобланади. (Alwardat et al., 2019, Bakshi et al., 2019, Liguori et al., 2015, Petrillo et al., 2020, Schirinzi et al., 2017, Schirinzi et al., 2018).

ПК асаб тизимининг нейрогериатрик касаллиги ҳисоблансада, 5% беморларда касаллик белгилари 40 ёшгача пайдо бўла бошлайди. 20-40 ёш оралиғидаги паркинсонизм кўпинча моноген вариантлар ҳисобланиб, 20 ёшгача бўлган ювенил паркинсонизм 80% ҳолатларда наслий хусусиятга эга.

Ёшларда эрта бошланган ПК ўзига хос ривожланиш механизми, клиник кўриниши ва кечиши, оқибати, шунингдек паркинсонизмга қарши дори воситаларга махсус реакциясига эгадир. Ёшларда ПК дебют симптомларига фокал қўл ва оёқлар панжаларининг дистонияси, миофасциал оғриқ синдромлари, хавотирли-депрессив характердаги аффеқтив бузилишлар, “безовта оёқлар” синдроми, уйку бузилишлари қиради. Бундай беморларда нотўри даволашнинг олиб борилиши дори воситалардан кейинги дискинезиялар ва мотор флюктуациялар ривожланишига олиб келади [25,26,39].

Паркинсон касаллигининг эрта бошланишининг 7 та белгиси бор:

1. Уйку бузилиши. Энг кўп тарқалган уйкусизлик, безовта оёқлар синдроми ва РЭМ уйку хатти-ҳаракатининг бузилишидир.

2. Депрессия. Бу одатда биринчи аломатлардан бири бўлиб, аслида касалликнинг дастлабки белгиси ҳисобланади.

3. Бошқа кайфият бузилишлари. Депрессив аломатлардан ташқари, хавотир ва бефарқлик жуда кенг тарқалган.

4. Когнитив бузилишлар. ПК эрта бошланиши билан оғриган кўп инсонлар бир вақтнинг ўзида иккитадан ортиқ вазифани бажаришда қийинчиликларга дуч келишади. ПК эрта бошланишидаги бошқа функцияларга ҳам таъсир қилиши мумкин, масалан, ижро функцияси, фикрлашнинг секинлашиши, диққат ва диққатни жамлаш билан боғлиқ муаммолар, хотира муаммолари, деманс.

5. Қалтираш. Одатда қўлларда бошлансада, баъзи беморлар уни пастки жағида ёки оёқлардан бирида бошдан кечиришади. Бу титроқнинг энг характерли хусусияти шундаки, у тинч ҳолатда пайдо бўлади.

6. Брадикинезия. Бу ўз-ўзидан ҳаракатланишнинг аста-секин йўқолиши. Бу ҳаракатнинг умумий секинлашиши сифатида намоён бўлади. Бу энг умидсизликка солувчи ва асабийлаштирувчи аломатлардан биридир.

7. Чарчок. Паркинсон касаллигининг дастлабки боскичларида доимий чарчок ҳисси ва жисмоний кучсизлик пайдо бўлади [1].

Дунё аҳолиси орасида ЭБПК 100 000 кишига 10,2 ни ташкил этади. Дунё бўйича йилига 100 000 аҳолига 1,3 ни ва Европа аҳолисида эса йилига 1,2ни ташкил этади [26].

Fardin Nabizadeh (2024 йтл) маълумотларига қўра ЭБПК тарқалиши бутун дунё бўйлаб 100 000 аҳолига 10,2 ва Европа мамлакатларида 100 000 аҳолига 14,7 ни ташкил этади. 20-24 ёшли гуруҳда 100 000 аҳолига 6,1, 35-39 ёшли гуруҳда 100 000 аҳолига 16,1 гача бўлган. Бундан ташқари, ЭБПК ёшга қараб стандартлаштирилган частотаси бутун дунё бўйлаб 100 000 йилга 1,3 ва Европа аҳолисида 100 000 кишига йилга 1,2 ни ташкил этади [9].

Jincheng Ma маълумотларига қўра (2025 йил) ёшларда ПК хавфини модуляция қилишда семизлик ва триглицерид-глюкоза индекси ўртасидаги ўзаро боғлиқлиги муҳим аҳамиятга эга экан. Инсулин қаршилиги маркерлари, айниқса, семиз бўлган ўрта ёшларда ПК хавфини прогност қилади. Семизлик метаболик дисфункция ва нейродегенерация ўртасидаги боғлиқликни кучайтиради (P=0,004). Юқори хавф остида бўлган семиз популяциялар учун мавжуд метаболик скринингни таклиф қилинади. Триглицерид-глюкоза индекси (ТГИ) инсулин қаршилигининг янги таклиф қилинган биомаркеридир ва унинг ПК билан алоқаси, айниқса семизлик билан оғриган одамлар орасида, ҳали ҳам чуқур ўрганишни тақозо этади. ТГИ ва ПК хавфи ўртасида ижобий корреляция кузатилган, хусусан, семизлик билан оғриган шахслар орасида (OR = 2.21, 95% СИ: 1.32–3.7),

аммо семизликсизларда кузатилмаган (OR = 1.16, 95% СИ: 0.67–2.02). Семизлик ва ТИГ индекси ўртасида статистик жиҳатдан аҳамиятли мультипликатив ўзаро таъсир аниқланган (P=0.005) [11].

ТИГ клиник ва тадқиқот шароитларида инсулин резистентлигини (ИР) баҳолаш учун самарали биомаркер бўлиб, турли соҳаларда унинг мавжудлиги ва ишончилиги учун қадрланади. ИР ПК билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, беморларнинг 58,4 %да ИР кузатилади [29]. Бу ҳолат нейродегенератив касалликларнинг патогенези ва ривожланишида иштирок этади.

ПК битта касаллик эмас, балки гетероген синдромли ҳолатдир [31]. Гетерогенликнинг бир жиҳати шундаки, ПК 30 ёшдан 90 ёшгача бўлган ҳар қандай ёш гуруҳида намоён бўлиши мумкин, 70 ёшдан ошганлар орасида эса кескин ўсиб боради. АҚШ Қариш Миллий Институти ПКнинг барча ҳолатларида 5-10% 50 ёшгача содир бўлишини ва улар биргаликда эрта бошланган ПК (ЭБПК) деб аталади, Америка ПК Ассоциацияси эса ЭБПК касаллигининг 10-20% да учрайди ва шунинг учун фақат АҚШда тахминан 6000-12000 киши бўлиши мумкинлигини таъкидлади [40]. Халқаро ҳаракат бузилишлари ва Паркинсон жамияти (MDS) нинг ЭБПК бўйича ишчи гуруҳи ушбу гуруҳни аниқлашга ҳаракат қилди ва 21 ёшдан кейин, лекин 50 ёшгача бўлган ПК таърифни таклиф қилди [21], ЭБПК ўрнига ЭБПК атамасини ишлатишга уриниб. ЭОПД муаммоси кўплаб ривожланаётган мамлакатларда катта ижтимоий ва тиббий ташвиш туғдиради ва дунё аҳолисининг олтидан бир қисмини ташкил этувчи ва дунёда ПК беморларининг энг юқори мутлақ сонига эга бўлган Ҳиндистонда бунга мисол сифатида, 40-45% да мотор аломатларининг бошланиш ёши 22 ёшдан 49 ёшгача бўлиши мумкин ва шунинг учун ЭБПК мавжуддир [31].

Raja Mehanna, Joseph Jankovic (2019 йил) маълумотларига кўра эрта бошланган Паркинсон касаллиги (ЭБПК), 21 ёшдан 40 ёшгача бўлган даврда бошланади, бу кичик тур 61 ёшдан кейин бошланадиган одатий кеч бошланган Паркинсон касаллигидан (КБПК)дан ажратиб турадиган ноёб мотор ва мотор бўлмаган хусусиятларга эгадир. Бу беморларга уларнинг энг яхши даврда касаллик таъсир қилганлиги сабабли, кўпинча уларнинг оилавий, ижтимоий ва профессионал ҳаётига чуқур таъсир қилади. ЭБМК одатда ПКга қараганда секинроқ ривожлансада, ЭБПК билан оғриган беморларда дискинезия каби леводопа билан боғлиқ мотор асоратлари ривожланиши эҳтимоли кўпроқ. Олимларнинг фикрига кўра, ЭБПК нинг таъсири КБПКга қараганда кўпроқ бўлиши мумкин. Касаллик бошланган эрта ёшда узокроқ умр кўриш тенденцияси мавжуд, аммо умр кўриш давомийлигининг қисқариши мумкин. ЭБПК билан оғриган беморларнинг 55% эрта нафақага чиқади ёки касаллик бошланганидан кейин 10 йил ичида ишдан бўшатилиши мумкин. ЭЮПК билан оғриган беморлар КБПК билан оғриган беморларга қараганда кўпроқ ижтимоий-иқтисодий аҳамиятга эга. ЭБПК диагностика ва даволашда ўзига хос қийинчиликларга эгадир [20].

Karolina P.D. Mubasher A. Q., Cristian F.P. (2024 йил) маълумотларига кўра ЭБПК барча ПК ҳолатларининг тахминан 10-20% ни ташкил қилади ва одатда 21 ёшдан 50 ёшгача бўлган ПК ҳолатлари гуруҳини ташкил қилади. Глобал тарқалиши ҳар хил ва Ҳиндистондан олинган маълумотларга кўра, ЭБПК даражаси 40% гача бўлиши ҳам мумкин ва Яқин Шарқда пастроқ ёши ҳам қайд этилган. Касалликнинг клиник фенотипи кеч бошланган ёки ундан каттароқ бошланган ПК каби бўлиши ҳам мумкин, аммо асимметрия аниқ бўлиб қолмоқда. ЭБПКда дистония, оғрик, нейропсихиатрик аломатлар ва генетик жиҳатдан боғлиқдир. ЭБПК билан оғриган беморлар иш билан таъминлаш юрасидаги муаммолар, жинсий саломатлик, шунингдек, профессионал ва

парвариш қилувчи муаммолар нуктаи назаридан ўта жиддий муаммоларга дуч келишади. Беморларда хавотир ва депрессия кенг тарқалган аломатлар бўлиб, яшаш сифатининг ёмонлашувига олиб келади. Бундай беморларда оғрик ҳам доминант бўлиши мумкин ва DRD2 рецепторлари полиморфизми билан боғлиқ бўлиши мумкин, когнитив дисфункция, уйку муаммолари ва дисавтономия эса камроқ учрайди, аммо ЭБПКнинг генетик ҳолатларида яққол намоён бўлиши мумкин. Жинсий дисфункция ЭБПКда кенг тарқалган симптом бўлиб кўринади, бу эса катта клиник ва ижтимоий муаммоларни келтириб чиқаради. ЭБПКнинг клиник кўринишидаги фарқларни тан олиш замонавий кўп қиррали шахсийлаштирилган ёрдамни тавсия қилиш ва тақдим этиш учун ўта муҳим масаладир [13].

Tommaso S ва ҳаммуалифларнинг маълумотлари бўйича (2020 йил), ПКнинг ёшга боғлиқлиги унинг клиник-биокимёвий профилини белгилайди. Ёшроқ бошланиш CSF лактат, Тау оксиллари ва мотор бўлмаган аломатларнинг пасайишига олиб келади. Клиник-биокимёвий профил ЭБПК ва КБПК ўртасида фарқ қилади. Маълумотлар эса кейинги патофизиологик оқибатлар ва клиник қўлланилишини белгилаб беради [34].

ПК клиник-биокимёвий фаолятига нейродегенератив жараённинг бошланиш ёши аниқ таъсир қилиши мумкин. Суюқ биомаркерлар панелияъни CSF лактат, 42- $\text{amiloid-}\beta$ пептид, умумий ва 181-фосфорилланган Тау, заррдобдаги кийдик кислотаси мотор ва номотор бузилишлар билан солиштирилган. ПКда касаллик бошланиш дебюти лактат ёки орьми мия суюқлиги тарикбидаги Тау оксиди миқдори билан тўғридан тўғри корреляцион боғлиқликка эга. ЭБПКда эса биомаркерларнинг кам даражаси ва номотор бузилишларнинг кам чураши билан боғлиқдир [34].

T.N. Tran et al. (2021 йил) маълумотларини бўйича ЭБПК касаллигининг секинроқ ривожланишини кўрсатади ва дискинезия каби кўпроқ леводопа келтириб чиқарадиган асоратлар билан кечади [32]. ЭБПК ташхиси кўпроқ вақт талаб этади, мунтазам бошланган ПД билан солиштирилганда ўртача 15 ой қўшимча вақт талаб этади [19]. Бундан ташқари, ЭБПК инсонларда қобилиятли ёшда ривожланганлиги сабабли жиддий клиник, ижтимоий ва касбий ортиқча юқламаларга олиб келади [27]. Буларнинг барчаси ЭБПКнинг оғирлигини баҳолаш, тегишли сиёсат юритиш ва ушбу касалликнинг мумкин бўлган этиологик омилларини аниқлаш учун аниқ эпидемиологик тадқиқотларни талаб қилади.

ЭБПК учун ўзига хос бўлган номотор бузилишлар хосдир. Буларга нисбатан паст даражадаги когнитив бузилишлар, жамият томонидан қабул қилиниши билан боғлиқ ижтимоий руҳий саломатлик муаммолари, хавотрлик ва депрессия бузилишлари, оғрик полиморфизмининг кучайиши, уйку бузилишлари, дизаавтономия, сексуал бузилишлар, кучли фармакологик алоқаларнинг юқори даражаси киради [3,5,6,24,33,36]. Ушбу номотор бузилишларнинг келиб чиқиши беморларнинг ёшига боғлиқ ҳолда турли даврда турлича намоён бўлади.

Шундай қилиб, ЭБПК асосий патогенетик механизмларни аниқлашга алоҳида эътибор қаратилиши лозим бўлган касалликдир, бу эса бундай заиф беморлар учун шошилиш ва зарур бўлган шахсийлаштирилган даволаш усуллари ишлаб чиқишни тақозо этади. Юқоридаги маълумотларни инобатга олиб, илмий адабиётларни таҳлил қилган ҳолда, Ўзбекистонда Паркинсон касаллигининг ёшга боғлиқ хусусиятларини илмий тадқиқот асосида ўрганишни лозим топдик. Олинган илмий тадқиқот натижалар асосида дифференциал даволаш чора-тадбирлари ишлаб чиқилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Катунина Е.А., Залялова З.А., Похабов Д.В., Иванова М.З., Семенова А.М. Болезнь Паркинсона. Фокус на ранние стадии // Неврология, нейропсихиатри, психосоматика. 2023;15(3):95-103.
2. DK Khaydarova, HZ Davronova. Cognitive deficit in stage ii cerebrovascular accident in patients with Parkinson's syndrome. Global research and academic innovations. 2026/3/6. P.201-204
3. Khodjieva D. T., Khaydarova D. K., Khaydarov N. K. Diagnosis and treatment of early stage parkinson's disease. European Journal of Research. 2017. P. 43-52

4. Blauwendraat C, Nalls MA, Singleton AB. The genetic architecture of Parkinson's disease // *Lancet Neurol.*, 2020.- Vol. 19, P. 170–178.
5. Camerucci E. et al. Early-Onset Parkinsonism and Early-Onset Parkinson's Disease: A Population-Based Study (2010–2015) // *J Parkinsons Disorders*, 2021;11(3): P. 1197-1207.
6. Chaudhary, S. Joshi, D. Pathak, A. Comparison of cognitive profile in young- and late-onset Parkinson's disease patients // *Ann. Indian Acad. Neurol.* 2018; 21:P. 130-132.
7. Deng, H. Wang, P. J. Jankovic. The genetics of Parkinson disease *Ageing Res. Rev.* 2018; 42:72-85.
8. Espay AJ, Morgante F, Merola A, Fasano A, Marsili L, Fox SH, Bezard E, Picconi B, Calabresi P, Lang AE. Levodopa-induced dyskinesia in Parkinson disease: Current and evolving concepts // *Ann Neurol.* 2018. – Vol.84. - P. 797–811.
9. Fardin N, Homa S., Nazanin R., Maryam at all. Global prevalence and incidence of Young Onset Parkinson's disease: A systematic review and meta-analysis // *Journal of Clinical Neuroscience*, 2024.- Volume 125.-P. 59-67.
10. Foltynie, T. · Bruno, V. · Fox, S. Medical, surgical, and physical treatments for Parkinson's disease // *Lancet.* 2024; 403:305-324.
11. Jincheng Ma, Mimi Li, Zhendong Lei The interplay between obesity and triglyceride-glucose index in modulating Parkinson's disease risk: A cross-sectional NHANES study of middle-aged and young adults // *Parkinsonism Relat Disorders*, 2025 Nov;140:108070.
12. Hyeyoung P., Bastiaan R., Beomseok J. Amantadine: a first option for symptomatic relief in young-onset Parkinson's disease? // *Parkinsonism & Related Disorders*, 2026.- Vol. 144. Doi: 10.1016/j.parkreidis.2026.108215.
13. Karolina P.D. Mubasher A. Q., Cristian F.P. Recognition and characterising non-motor profile in early onset Parkinson's disease (EOPD) // *parkinsonism and related disorders journal*, 2024.- Vol.129- P. 107-123.
14. Kim, A. Kim, Y.E. Yun, J.Y. Amantadine and the risk of dyskinesia in patients with early Parkinson's disease: an open-label, pragmatic trial // *J. Mov. Disord.* 2018; 11:65-71.
15. Lionnet A, Leclair-Visonneau L, Neunlist M, et al. Does Parkinson's disease start in the gut? *Acta Neuropathol.* 2018 Jan;135(1):1-12.
16. Latella, D. Maggio, M.G. Maresca, G. Impulse control disorders in Parkinson's disease: a systematic review on risk factors and pathophysiology // *J. Neurol. Sci.* 2019; 398:101-106.
17. Lunati A, Lesage S, Brice A. The genetic landscape of Parkinson's disease. *Rev Neurol (Paris).* 2018 Nov;174(9):628-43.
18. Marinus J, Zhu K, Marras C, Aarsland D, van Hilten JJ (2018) Risk factors for non-motor symptoms in Parkinson's disease // *Lancet Neurol.* 2018.- Vol. 17.- P. 559–568.
19. McKinley J.E. et al. Neurologic conditions: Parkinson disease // *Pubmed.* 2019 Feb: 477:16-21.
20. Mehanna, R. Smilowska, K. Fleisher, J., D. Movement Disorder Society Task Force on Early Onset Parkinson's Age cutoff for early-onset Parkinson's disease: recommendations from the international Parkinson and movement disorder society task force on early onset Parkinson's disease *Mov Disord Clin Pract.* 2022; 9 (7):869-878.
21. Mehanna R. et al. Young-onset Parkinson's disease: Its unique features and their impact on quality of life // *Parkinsonism Relat Disorders*, 2019.- Volume 65. – P. 39-48.
22. Mullin RL, Chaudhuri KR, Andrews TC, Martin A, Gay S, White CM A study investigating the experience of working for people with Parkinson's and the factors that influence workplace success // *Disabil Rehabil*, 2018. – Vol.40. -P. 2032–2039.
23. Park, S. Shin, J.H. Jeon, S.H. Investigation of the long-term effects of amantadine use in Parkinson's disease // *J. Mov. Disord.* 2023; 16:224-226.
24. Post B. et al. Young Onset Parkinson's Disease: A Modern and Tailored // *Approach J Parkinsons Disorders*, 2020.- P. 29-36.
25. Postuma, R.B. Poewe, W. Litvan, I. Validation of the MDS clinical diagnostic criteria for Parkinson's disease // *Mov. Disord.* 2018; 33.- P. 1601-1608.
26. Rektorova I., Current treatment of behavioral and cognitive symptoms of Parkinson's disease // *Parkinsonism and Related Disorders*, 2019. - Volume 59. – P. 65-73.
27. Rizek P. et al. An update on the diagnosis and treatment of Parkinson disease // *CMAJ* November 01, 2016 188 (16) 1157-1165; Doi: <https://doi.org/10.1503/cmaj.151179>.
28. Stokholm MG, Danielsen EH, Hamilton-Dutoit SJ, Borghammer P. Pathological α -synuclein in gastrointestinal tissues from prodromal Parkinson disease patients. *Ann Neurol.* 2016 Jun;79(6):940-949.
29. Suzanne Craft Insulin and neurodegenerative disease: shared and specific mechanisms // *Parkinsonism and related disorders journal*, 2014 Volume 3, Issue 3, P. 169-178.
30. Tysnes O.B, Storstein A. Epidemiology of Parkinson's disease. *J Neural Transm (Vienna).* 2017 Aug;124(8). – P. 901-905.
31. Titova, N. Chaudhuri, K.R. Personalized medicine and nonmotor symptoms in Parkinson's disease // *Int. Rev. Neurobiol.* 2017; 134:1257-1281.
32. Tran T.N. et al. The effect of Non-Motor symptoms on Health-Related quality of life in patients with young onset Parkinson's Disease: A single center Vietnamese Cross-Sectional study // *Clin Park Relat Disorders*, 2021, 24;5:100118.
33. Tolosa E. et al. Challenges in the diagnosis of Parkinson's disease // *The Lancet Neurology*, 2021.- Volume 20. - P. 385-397.
34. Tommaso S., Giulia D., Giulia M. and all . Young-onset and late-onset Parkinson's disease exhibit a different profile of fluid biomarkers and clinical features // *Neurobiology of Aging*, 2020.- Volume 90.- P. 119-124.
35. Verschuur CVM, Suwijn SR, Boel JA, Post B, Bloem BR, van Hilten JJ, van Laar T, Tissingh G, Munts AG, Deuschl G, Lang AE, Dijkgraaf MGW, de Haan RJ, de Bie RMA, LEAP Study Group. Randomized delayed-start trial of levodopa in Parkinson's disease // *N Engl J Med*, 2019. – Vol.38.- P. 315–324.
36. Verschuur, C.V.M. · Suwijn, S.R. · Boel, J.A. Randomized delayed-start trial of levodopa in Parkinson's disease // *N. Engl. J. Med.* 2019; 380:315-324.
37. Wanneveich, M. Moisan, F. Jacqmin-Gadda, H. Projections of prevalence, lifetime risk, and life expectancy of Parkinson's disease (2010-2030) in France // *Mov. Disord.* 2018; 33:1449-1455.
38. Wang, C.C. Wu, T.L. Lin, F.J. Amantadine treatment and delayed onset of levodopa-induced dyskinesia in patients with early Parkinson's disease // *Eur. J. Neurol.* 2022; 29(4):1044-1055.
39. Yang W. et al. Current and projected future economic burden of Parkinson's disease in the U.S // *NPJ Parkinsons Dis.* 2020; 6:15. P. 1-8.
40. Ylikotila, P. Tiirikka, T. Moilanen, J.S. Epidemiology of early-onset Parkinson's disease in Finland *Parkinsonism Relat Disord.* 2015; 21(8):938-942.
41. Young C, Phillips R, Ebenezer L, Zutt R, Peall K.J. Management of Parkinson's disease during pregnancy: Literature review and multidisciplinary input // *Mov Disord Clin Pract*, 2020. -Vol.7.-P. 419–430.
42. Zhang, J.F. Wang, X.X. Feng, Y. Impulse control disorders in Parkinson's disease: epidemiology, pathogenesis and therapeutic strategies // *Front. Psychiatr.* 2021; 12, 635494.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000